

ARAB TILIDA FE'L MANOSIDA QO`LLANILADIGAN OTLARNING TAHLILI. IBN HISHOMNING "QOTRUN-NADO VA BALLUS-SADO" ASARI ASOSIDA

Turgunboyev Nuriddinjon Muxammadjon o`g`li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430419>

Arab tili dunyoda yetakchi tillardan biri, Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy olti tilidan biri bo`lishidan tashqari, biz o`zbeklar, musulmonlar uchun dinimizning tili, olim-u fozillarimiz, dunyoni ilm bilan sug`organ buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosi unda bitilgan til sifatida ham alohida ahamiyatlidir. O`zbek tilining morfologiyasiga, leksigasiga chuqur nazar tashlaydigan bo`lsak, uning arab tili bilan naqadar aloqador ekanini ko`ramiz.

Har qanday shaxs chet tilini o`rganish uchun o`z ona tilini mukammal bilishi talab etiladi. Ba tabiiy hol, albatta. Chunki har bir chet tilini kishi o`z ona tiliga qiyoslab o`rganadi. Endi tasavvur qiling, siz o`rganayotgan chet tili ona tilingiz bilan mustahkam aloqa o`rnatgan bo`lsa qanday yaxshi. Shu ma`noda ham, arab tilini o`rganish bilan bir qatorda, kishi o`zbek tilini ham yanada teranroq anglay boshlaydi. Navoiylar ulug`lagan bu tilning naqadar yuksak martabada ekanini his etib boradi.

Bugun, mamlakatimizda til sohasiga, xususan, chet tillarini o`qitishga qaratilayotgan e`tibor natijasida, barcha xorijiy tillar qatori arab tilini o`rganishga ham talab nihoyatta ortib bormoqda. Bu esa, o`z navbatida, bu borada yangi ilmiy izlanishlar, arab tilini o`qitishni yengillashtiradigan yangi adabiyot va darsliklar, o`quv qo`llanmalari va tadqiqot ishlari olib borishni taqozo etadi. Ushbu "Ibn Hishomning "Qotrun-nado va ballus-sado" asarida fe'l vazifasini bajaruvchi ismlarning tahlili" mavzusidagi magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ham arab tilini o`rganishda yuzaga kelgan talabni qondirishda bu tilning o`ziga xos mavzularidan birini yoritib berishi bilan ilmiy yangilikdir.

"Ibn Hishom al-Ansoriy va uning "Qotrun-nado va ballus-sado" asari" deb nomlangan birinchi bob nahv olimining hayoti, uning ilmiy faoliyati, arab tili grammatikasida tutgan o`rni, uning yetuk tilshunos olim bo`lib yetishishida xizmat qilgan ustozlari, o`qib undan ta`sirlangan manbaalari, undan ilm olgan shogirdlari, u ta`lim olgan madrasa va ta`lim yo`nalishlari, ta`lif etgan asarlari ro`yxati, unga aloqador deb tahmin qilinadigan asarlar, hamda, "Qotrun-nado va ballus-sado" asarining mavzusi, uning boblarga ajratilishi, o`ziga xos xususiyatlari, unga bitilgan sharhlar va hoshiyalar, ularning nashr etilgan nusxalari, asarda keltirilgan she`rlarning jamlanmalari va ularga yozilgan sharhlar mavzulariga ba`ishlangan. Bundan tashqari bobda muallifning kelib chiqishi, uning Ansorlarning qaysi qabilasiga mansub ekani, bu borada olimlarning bildirgan fikrlari, hamda muallifning taqvosi, husni xulqi ham alohida zikr qilib o`tilgan. Bularga qo`shimcha ravishda Ibn Hishom nomi bilan mashhur bo`lgan olimlar ham sanab o`tilgan.

"Fe'lning amalini bajaruvchi ismlar" deb nomlangan qismda arab tilining o`ziga xos qiziqarli mavzusi - fe'lning manosida ishlaydigam, uning o`rnini bosa oladigan va vazifasini bajaradigan ism (ot)lar haqida to`xtalingan. Ularning gap tarkibidagi vazifasi, grammatik tahlildagi o`rni, fe'lning vazifasini bajarishida unga qo`yiladigan shartlar, ma`nodagi o`zgarishlar, "Qotrun-nado va ballus-sado" asarida berilgan ushbu mavzu tahqiq etilgan. Unda, mavzuning o`ziga xos jihatlariga, "Qotrun nado" asarida uning yoritilishiga e`tibor qaratilgan. Hamda ushbu mavzuning arab tili grammatikasidagi o`rni, bu mavzudan kundalik so`zlashuvda foydalanayotganda e`tibor qaratilishi kerak bo`lgan jihatlar, shartlari, umumiy ma`noda qay tartibda ishlatilishi kerakligi haqida batafsil yoritilgan.

Hamda, ismi foil va sifati mushabbahaning ishtiyoq qilinishi, ularning vaznlari, grammatik tahlil jarayonidagi vazifasi, yasama ismlarning turlari, soʻz yasaliş usullarini bayon etishga bagʻishlangan. Bundan tashqari ismi foil bilan sifati mushabbahaning oʻxshash va farqli jihatlari sanab berilgan. Ismi foilning nega aynan ismi foil deb nomlanish sababi ham keltirilgan. Ismi foilni ishlatishdagi shartlar qanday ekani, shu bilan bir qatorda sifati mushabbahani ishlatishdagi shartlar qanday ekani ham bayon etilgan. Ishtiyoqning lugʻavoy va istilohiy maʼnolari, uning turlari alohida zikr qilingan. Bundan tashqari, naht mavzusi, uning uch turi ham yoritib berilgan. Qoʻshimcha ravishda jomid va masdar ismlar, ular oʻrtasidagi farq bayon etilgan. Mushtaq ismlar va ularning turlari, ulardan qay biri feʼl vazifasini bajara olishi batafsil yoritilgan.

Shubhasiz, Alloh taolo sof arab tilida nozil boʻlgan Qurʼoni karimni muhofaza qilishi bilan birga ushbu tilini ham muhofaza qiladi. Haqiqatan ham ushbu Kitobni tushunish va unga amal qilish uchun ummatda faqat bitta yoʻl mavjud boʻlib, u ham boʻlsa yagona vosita boʻlgan arab tilini mukammal oʻrganishdir. Musulmonlar bu vazifani yaxshi tushunib yetganlar va koʻplab ulamolar arab tilini oʻrganish va oʻrgatishda, uni tushunishda, kitoblar taʼlif etishda gʻayrat koʻrsatganlar. Arab tili grammatikasiga oid kitoblar yozish ishini boshlab bergan ilk olim, ulugʻ tobeinlardan Abul Asvad Dualiy (hijriy 69-yilda vafot etganlar) rohmatallohi alayhdir. Oʻsha davrlardan boshlab to bugungi kunimizga qadar juda koʻplab olimlarimiz bu sohada bor imkoniyatlarini ishga solib faoliyat koʻrsatib kelmoqdalarki, hammalarining yagona maqsadlari Qurʼon tili boʻlgan, Islom taʼlimotlarini oʻrganish u bilangina amalga oshadigan til boʻlgan arab tilini sof saqlash, uni keng yoyilishiga xizmat qilish, bizdan keyingi avlodlarga ham uni qanday boʻlsa shundayligicha yetkazish, Robbimizning Kalomini toʻla-toʻkis, nuqsonsiz tushunish va tushuntira olishdir.

Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, juda koʻplab nahv ulamolari yetishib chiqqan. Ulardan eng koʻzga koʻringanlaridan biri bu Ibn Hishom al-Ansoriy al-Misriydir. Imom, Shayx Abdulloh ibn Yusuf ibn Ahmad ibn Abdulloh ibn Hishom al-Ansoriy, kunyalari Abu Muhammad, laqablari Jamoliddin Qohira shahrida 708-hijriy sanada, zul qaʼda oyining beshinchi kunida shanba kuni dunyoga kelgan va 761-hijriy yilning beshinchi zul qaʼda, juma kechasida vafot etgan. Olim hayotining toʻliq qismini ilm talab qilishga, nahvni, adabiyotni, tillarni, qiroat ilmlarini oʻrganishga sarfladi. Natijada, keng tahlil qila oladigan malakaga, chuqur bahs yurita oladigan, ilm maydonlarida oʻzini koʻrsata oladigan olimga aylandi. Sabr va matonat kabi fazilatlar ilan ziynatlandi.

Ibn Hishom ilm oʻrganishni ancha erta, yaʼni yoshlik chogʻidanoq boshladi. Oʻz asrining katta-katta olimlaridan, shayxlaridan darslar eshitdi. Ulardan, Abu Bakr ibn Ismoil az-Zankuliy, Shahobiddin ibn Murahhal, Umar ibn Aliy al-Fokihoniy, Ali ibn Abdulkofiy as-Sabkiylarni misol keltirishimiz mumkin. Shunday qilib, Ibn Hishom bu va bundan boshqa ustoz va shayxlaridan nahv, qiroat, adabiyot, tafsir, sarf, lugʻat ilmlarini oʻrgandi. U bu ilmlarni oʻzi ham ulardan dars bera oladigan darajada puxta egalladi va darhol Misr madrasalarida arab tilidan dars bera boshladi. Oʻsha madrasalardan: Qohiradagi “Qubbat ul-Mansuriya” madrasasi boʻlib, u yerda tafsir fanidan dars berdi. Hamda Qohiradagi “Hanbaliya” madrasasida vafot etishidan besh yil avval ham dars berib yurar edi. Aytish joizki, olim umri davomida ikki marotaba Makkai mukarramani ziyorat qilgan. Ulardan birinchisi hijriy 749-yilda boʻlsa, ikkinchisi hijriy 756-yilda boʻlgan.

Ibn Hishom arab tili grammatikasining ikki yo`nalishi nahv va sarf – morfologiya va sintaksisga oid bir qancha kitoblar ta`lif etgan bo`lib, haqiqatda, uning bu kitoblari mutaaxxir ulamolarning kitoblari orasida eng foydalilari va eng to`liq – mukammallaridir. Uning kitoblari nahv va sarfning barcha mavzularini keng va mufassal suratda o`z ichiga olishi bilan alohida ajralib turadi.

Uning mana shunday kitoblaridan biri o`zining “Qotrun-nado va ballus-sado” matniga yozgan sharhi “Sharhu qotrin-nada va ballis-soda” asaridir.

Ibn Hishomning o`ziga xos uslubi bo`lib, u o`zining vozih manhajini talabalari bilan bo`lgan darslarda va kitoblarida bosqichma-bosqich ochib beradi. Ya`ni u soddadan murakkabga, mahsusdan ma`qulga, osondan qiyinga qarab ko`chib borgan. Avvalo “Qotrun-nado” matnini ta`lif etgan va keyin uni o`zi sharhlagan. Ikkinchi bo`lib “Shuzuruz zahab” kitobini ta`lif etgan va uni ham o`zi sharhlagan. So`ng Imom Molikning “Alfiyatu ibn Molik” asariga “Avdoh ul-Masalik” nomli kitob yozib, sharhlagan. So`ng e`rob (fleksiya) qoidalari borasidagi “Al-E`rob ila qovaidil E`rob” kitobini yozgan. so`ng o`zining bu ulkan ishini “Mug`niy al-Labib” deb nomlangan ajoyib kitobi bilan yakunlagan.

Ta`kidlash lozimki, Ibn Hishom kitob ta`lif qilishda yangi manhaj va yangi uslubga asos solgan. Ya`ni u avval matn ta`lif etgan va so`ng uni o`zi sharhlagan. Mana shu holat uning biz o`rganayotgan bu kitobi “Qotrun-nado va ballus-sado” asarida ham, “Shuzuruz zahab” asarida ham uchraydi.

Demak, biz Ibn Hishomning ishlari borasida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, u “Qotrun-nado” kitobi bilan kitob ta`lif etishda yangi yo`nalishga asos solgan va shu jihati bilan boshqa barcha mualliflardan yaqqol ajralib turgan. U barcha iboralarni sodda shaklda ifoda etgan va har bir fikrga Qur`on oyatlari va she`rlardan misollar keltirib o`tgan.

Ibn Hishom o`zidan nahv va sarfga oid juda ko`p asarlar qoldirgan bo`lib, ulardan nashr qilinganlari, qo`lyozma holatda turganlari, hattoki yo`qolib ketganlari ham mavjud.

Biz dissertatsiyamizda tadqiq qilayotganimiz “Qotrun-nado” uning eng mashhur asarlari sirasiga kiradi. Unda muallif arab tilining ajoyib mavzularidan bo`lmish fe`l vazifasini bajaruvchi ismlarni zikr qiladi. Bunday ismlar yetita bo`lib ular quyidagilardir:

1. Ismi fe`l. U uch qismdan iborat bo`ladi:

- ismi fe`li moziy, masalan هَيْهَاتَ - بَعْدَ (uzoq bo`ldi) ma`nosida;
- ismi fe`li muzore, masalan وَيْ - أَعْجَبُ (ajablanaman) ma`nosida;
- ismi fe`li amr, masalan صَهْ - اسْكُتْ (jim bo`l) ma`nosida.

2. Masdar. U fe`lda sodir bo`ladigan hodisaga dalolat qiluvchi ismdir. Masalan mana bu jumladagi الضَّرْبُ so`zi kabi: أَعْجَبْتِي ضَرْبُكَ زَيْدًا. (Sening Zaydni urishing meni ajablantirdi.)

Omil bo`ladigan masdar uch qismga bo`linadi:

- foil yoki maf`ulga muzof bo`ladigan masdar. U qolgan ikki turdagi masdardan ko`ra ko`proq qo`llaniladi;
- tanvinli masdar. Uning qo`llanilishi muzofning qo`llanilishidan ko`ra qoidaga muvofiqroqdir.
- ma`rifa “lam”iga ega masdar. Uning qo`llanilishi qoida bo`yicha ham, iste`mol bo`yicha ham juda kamyobdir.

3. Ismi foil. U hozirgi zamon ish-harakati yoki harakatsizligining bajaruvchisi ma`nosiga dalolat qiluvchi sifatdir. Masalan mana bu jumladagi الضَّارِبُ so`zi kabi:

جَاءَتِي الضَّارِبُ زَيْدًا أَمْسَ أَوْ الْآنَ أَوْ غَدًا.

(kecha, bugun yoki ertaga Zaydni uruvchi mening oldimga keldi.)

Ismi foil ushbu misoldagi kabi, albatta, “al”li bo`lishi kerak, undan holi bo`lishi kerak. Ammo buning uchun ikki shart bor.

4. Mubolag`a siyg`alari. Mubolag`a siyg`alari beshta: **فَعَالٌ، فَعُوْنٌ، مَفْعَالٌ، فَعِيْلٌ، فَعِلٌ**

Masalan: (Ammo asalni men ko`p ichaman) **أَمَّا الْعَسَلُ، فَأَنَا شَرَّابٌ**

Mubolag`a siyg`alari tafsilot va shartlarda ismi foil kabidir.

5. Ismi maf`ul. U ham huddi ismi foil kabi fe`lining vazifasini bajaradi. Masalan mana bu jumladagi **مَضْرُوبٌ** kalimasi kabi: **جَاءَ الْمَضْرُوبُ عَبْدُهُ.** (O`z qulini urgan keldi.)

6. Sifati mushabbaha (ismi foilga o`xshaydigan.) U mavsufiga hodisaning nisbatini beradigan ism bo`lib, hodisaning o`zini ifodalay olmaydi. Masalan mana bu misoldagi **حَسَنٌ** kalimasi kabi: **مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ.** (go`zal yuzli kishi oldidan o`tdim.)

7. Ismi tafzil. U sheriklik va ortiqlik (afzallik)ka dalolat qiluvchi sifatdir. Masalan: **أَعْلَمُ، أَفْضَلُ** kabi. **زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِ.** (Zayd Amrdan afzalroqdir.) Ismi tafzil, albatta, bir raf holatdagi mustatir zamirga ega bo`ladi. Yuqoridagi jumlada keltirilgan **أَفْضَلُ** so`zi ham Zaydni ifodalaydigan mustatir zamirga ega.